

PHILOLOGICAL SCIENCES

Գրականագիտություն

ՀՏԴ 82

THE HISTORICAL AND POLITICAL PORTRAIT OF TIME IN TAMAR HOVHANNISYAN'S POETRY

Hovhannisyann Narine

Ph. D., associate professor

ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՊԱՏՄԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԴԻՄԱՊԱՏԿԵՐԸ ԹԱՄԱՐ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ ՊՈԵԶԻԱՅՈՒՄ

Հովհաննիսյան Նարինե

Ք. գ. թ., դոցենտ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7878737>

Abstract

The light and shadow of time, harmony and ferocity are bipolar phenomena, that determine the pulsating tension of historical and political poetry Tamar Hovhannisyann, the ebb and flow of spiritual emotions. The main research questions in the article are the opposition of the woman-creator of life and politics-destroyer of life in Tamar Hovhannisyann's poetry and the face of time reflected in a poetic mirror. The political rotation of the Earth in the historical and political, and historical and psychological poetry of Hovhannisyann passes through the heart of a woman, moving from a personal model of psychological perception of time to an impersonal model, from individual poetry to universal poetry. Tamar Hovhannisyann's poetry is women's poetry, which embodies and reflects the tremendous pain caused by a man, the invasion of death into the valley of life, the victory of the hell over the paradise. In her works, the political course of the Earth wails like a stretched nerve string, with variations in voice and style, with the harmony of emotions. Tamar Hovhannisyann's poetry becomes the poetic mirror of time, where her portraits are displayed, refracted and reflected. It is the dramatic poetry of the conflict between a woman and politics, the painful opposition of the woman who creates life to geopolitics that destroys it.

Tamar Hovhannisyann's poetic art is remarkable and compelling with its original art of creating images, a special rhythm of lines, feminine depths of thoughts and emotions. Combining the peculiarities of Western and Armenian literature, subtly integrating them or making smooth transitions, Hovhannisyann created a deeply personal, at the same time universal poetry for present and future philologists to study.

Նախաբան

Պոեզիան մշտապես եղել և մնում է ժամանակի անմիջական զգայադարանը, մարդու և ժամանակի միջև ներքին հակընդդեմ երկխոսության ձայնադարանը, քաղաքակրթության վայրիվերումներն ու անկումները չափազորող և կյանքը հունի մեջ ձգող ոգեղեն ուժը: Իսկատիպ պոեզիան բանարվեստ լինելուց առաջ և հետո իմացաբանություն է, կենսագիտություն, հոգեգիտություն ու պատմագիտություն՝ խոհազգացական ոգեղեն ոլորտում: Պոեզիան նաև ժամանակի գնացքի համանվագային երաժշտություն է, իդեալի և իրականության բախումից երևութացող ինքնաստեղծ պատկերապատում՝ բեկված անհատական կյանքի և անդրադարձված մարդկային սերունդների պատմության վրա:

Ժամանակի լույսն ու ստվերը, ներդաշնակությունն ու վայրագությունը պոեզիայի զարկերակային լարվածությունը պայմանավորող երկբևեռ երևույթներն են, հոգեկան ապրումների մակընթացությունն ու տեղատվությունը: Այդպիսին է ժամանակակից բանաստեղծ Թամար Հովհաննիսյանի պոեզիան՝ ժամանակի պատմաքաղաքական ու պատմահոգեբանական խոր ու զգայուն ներթափանցումներով, պատկերային ուրույն համակարգով, տողի ու հանգի ինքնատիպ համաչափություններով:

Keywords: politics-slaughter of life, woman-creator of life, poetic mirror of the face of time, poignant peer review, a woman's heart, geopolitical warfare.

Հանգուցային բառեր՝ քաղաքականություն-կյանքի սպանող, կին-կյանքի արարիչ, ժամանակի դիմապատկերի պոետական հայելի, տառապագին ընդդիմախոսություն, կանացի սիրտ, աշխարհաքաղաքական կոխան:

1. Կին-կյանք արարող և քաղաքականություն-կյանք ռնչացնող դիմադարձությունը Թ. Հովհաննիսյանի պոեզիայում

Երկրագնդի քաղաքական պտույտը Թամար Հովհաննիսյանի պատմաքաղաքական ու պատմահոգեբանական պոեզիայում անցնում է կանացի սրտի միջով՝ ժամանակի հոգեբանական ընկալման անձնական կերպից դառնալով անանձնական, անհատական պոեզիայից՝ համընդհանրական: Այո՛, Թամար Հովհաննիսյանի պոեզիան կանացի պոեզիա է, որն իր մեջ խտացնում ու անդրադարձնում է մարդու պատճառած տիեզերական ցավը, մահվան ներխուժումը կյանքի հովիտ, դժոխքի հաղթանակը դրախտի հանդեպ: Կյանքի դրաման, աշխարհի վայրագ ընթացքը բանաստեղծուհին վերապրում է բազմախոց հոգու ներքին լարումներով.

Լսելիքս խոշտանգվում է ձայնահյուսից հնչող

Ողբասաց կանանց վայնասունից հուսահատ.

Ես իշանալ եմ ուզում

Ես կուրանալ եմ ուզում,

Քանզի դժոխքը ներխուժել է դրախտ...¹

Կին-կյանք արարող և քաղաքականություն-կյանք սպանող դիմադարձությունը Հովհաննիսյանի պոեզիայի ներքին դիմագիծն է, ապրումների առանցքը: Կյանքի արարիչ կինը հոգու և մարմնի բոլոր հյուլեններով շողկապված է կյանքին, ու կյանքի կորստի հետ կորուստներ է ապրում և ինքը դառնալով թևը կոտրած հրեշտակ և շագրենի կաշու պես ֆիզիկական էներգիան կորցնող ու փոքրացող երևույթ կամ չորացող ծառ ու ցամաքող աղբյուր.

Ու ր է առաջնորդում մեզ ատելությունն այս համատարած,

Ու մ՞ որդու ողորմաթասն է պարպվելու այսօր...

Ու ճերմակ աղավնիների երամը դիվահար Պտտվում է դժոխքի ու դրախտի սրահներում,

Ապրելը բախտախաղ է, որը չի տնօրինված վերից,

Մարդը որոշել է ստանձնել դերն Արարողի

Ու չի վախենում իր ստանձնած դերից: [ՄՊ, 117]

Իշխանություն դարձած անտարբերության դեմ Թամար Հովհաննիսյանի պոեզիան ինքնահաստատվում է որպես գորեղ ընդդիմություն, դառնում թմրեցված խղճի

վերարթնացման ճիչ, մահաբեր օրենքների դատապարտման վճիռ, միաժամանակ կործանվող աստվածների և սատանաների շքերթների հուսահատ պատմագիր.

Աշխարհը՝ չարորակ ուռուցքը ներսում, Կեղծիքով հարդարում է ողջությունը իր սուրբ,

Լռությունը սպանում է, հզորները ձեռնպահ՝ Եղերական անցքերը կոծկել են ուզում Ցավակցական ուղերձներով անհոգի ու սուտ...

Ես տեսնում եմ մահը իմ ժամանակի Պայթեցվող մանուկների ցրված փորոտիքներում,

Որոնց սարսափի պահ իսկ չի վերապահվում....

Մինչ օրենքները գրվում են ու ջնջվում են փոփոխական,

Թանաքներն անգամ չչորացած,

Իրադարձությունները հերթափոխում են խելահեղ,

Մարսափի ուրվականներ են ցրել ամենուր, Երեկվա աստվածները դարձել են խաչագող, Ու խաչագողներն անցյալի՝ ինքնակոչ արքա... [ՄՊ, 117]

Երկրագնդի քաղաքական ընթացքը ձգված նյարդալարի պես Հովհաննիսյանի պոեզիայում նվվում է ձայնի ու ոճի փոփոխակներով, հոգեկան ապրումների համանվագայնությամբ: Կյանքի քառսի մեջ անորոշության ծանր վարագույրները հետ քաշելու և լուսամուտ բացելու կենսական մղումով բանաստեղծուհին կարողում է «Մթափության աղերս»՝ ուղղված նորին մեծություն քաղաքականությանը.

Չանգերը տազնապեցնող

Գուժկաններ են հավանական պատերազմի, Իսկ մեր օրերում հաղթանակը ապահովում է

Տարողությունը գրպանի:

Եվ մտահոգության թուխսը հետապնդում է ինձ:

Կարծես սև վրան է՝ տեղից տեղ շարժվող, Որը իլում է լույսը ազահորեն՝ վերից....

[ՄՊ, 122]

Բանաստեղծի ապրումների համանվագում հնչում է նաև մենության ու չհասկացվածության դրաման, իրադարձությունների շղթայակապում իր տեղն ու դերը վերաքննելու և վերաճշգրտելու հարցապնդումը, առկա վախի ու վաղվա կանխագագուստի իրական կապի որոնումն ու որոշակիացումը.

Թվում է՝ ես շարունակ ինձ եմ որոնում

¹ Թ. Հովհաննիսյան, Միրո պարապուրդ, անտիպ գիրք, էջ 117: Այսուհետ այդ գրքից մեջբերումների

հղումները կտրվեն տեքստում՝ փակագծերում նշելով գրքի վերնագրի սկզբնատառերը և էջը:

*Կատարվածի ու լինելիքի միջանցքներում
հսկա:*

*Վախը վաղվա օրվա մեռյալ ներկայություն
է,*

*Վիճակների շրջադարձային
փոխանակումներ չկան... [ՄՊ, 122-123]*

Հաջորդում է հոգու լուռ ցավի թանձրույթը՝
ճեղքող և ձայնի փոխակերպվող ճիչ-հորդորը՝
կանխելու բարոյականության վերջնական
կործանման աղետը, հաստատելու մարդկային
կյանքի լինելության իրավունքն ու
խառնիճաղանջը տոնող բարբարոսության
չքացումը.

- Հեյ, - ուզում եմ ճշարտ չկան ավելորդներ,

*Դադարեցնել է պետք քաշքշուքն այս
անիմաստ,*

Բնչ որ պատահի վաղը, բոլորիս խնդիրն է,

Ու աղետի գոտում ընտրյալներ չկան....

Մեզ գեթ մի վերջին ալիք է պետք՝

Հավաքական ազնիվ ոգեկոչումի,

Մի վերջին հրավեր ողջամտության,

*Որպեսզի բոլորիս տանիքը չփլվի.... [ՄՊ,
123]*

Հետզհետե որոշակիանում է նաև կանացի
անգորությունից ծնված թախիծը՝
մտահոգությունների ու տարակույսների
երևեցային մեղեդայնությամբ: Օղի մեջ
առկախվում է հարցական բառերի ու մտքերի մի
ամբողջ շարք՝ երևան բերելով կանացի նուրբ
ապրումների ու մորմոքների ուղեծիրը. ի՞նչ են
զգում կորովի զինվորները նահանջելիս, ո՞ր
պետք է գնան պատերազմից փախած և նորից
հետ ուղարկվող երեխաները, ինչպե՞ս է
արձանագրվելու աշխարհի պատմությունը դար
հետո, արդյոք մահը կյանքից երանելի է
դառնալու, ո՞ւմ են ծառայելու վարձու
բանակների արձակված զինվորները, և
անորոշության դատապարտված այլ հարցեր,
որոնք մասնավորումով հանդերձ
ընդհանրացնում են կյանքի դրամատիզմը.

Տեսնես ի՞նչ են զգում

Ջահել զինվորները նահանջելիս,

Եվ կամ սերմնաթափվող ծաղիկները,

Երբ շուրջը հող չկա...

Տեսնես ո՞ւր են որոշում գնալ

Կրակի բերանից փախած՝

Ու փրկության ասից տուն՝

Հետ ուղարկվող

Փախստական երեխաները....

Տեսնես ո՞ւմ են ծառայելու

Վարձու բանակների

Տուն վերադարձած զինվորները,

Ու որտե՞ղ, ի՞նչ դրոշներ են իջեցվելու

*Նրանց մահախոսականից հետո.... [ՄՊ,
120]*

Տիեզերքին հղված վերջին հարցադրումը
այսպիսին է. «Տեսնես ո՞վ է կանխելու
կործանումը // Խելահեղ երրորդի // Որը երբեմն
երևանվում է հորիզոնում» [ՄՊ, 120] : Երրորդը
Աստված է, Սուրբ երրորդությունն ինքը,
երրորդը նաև մոլորակի կյանքն է, աստվածային
արարչագործության երրորդ օրվա խորհուրդը.
դա է գիսավոր մտահոգությունը, այդ է գերագույն
տազնապը՝ կյանքի կործանման
անընդհատականությունը, մահվան երկիրը՝
առանց մարդու, կենդանության չքացումն ու
անթաղ դիակների անտերությունը.

Տեսնես ե՞րբ են հանդարտվելու

Մտելության փոթորիկները,

Ու դիապարկերը շարունակվելու՞ են

Շարվել կողք կողքի,

Մարսափից սահմոկած մանուկների

Աչքի առաջ:

Ու տերեր չեն գտնվելու,

Որ հանձնվեն հողին.... [ՄՊ, 120]

Բանաստեղծուհու խնդրահարցերը մնում
են չլուծված, օդում դարձյալ թափառում են
պատերազմի ուրվականներն ու մահագույժերի
նախահնչյունները: Սկիզբը վերապրվում է
որպես վախճանի ուրվական, լուսաբացի
սպասումը նույնականանում է վախին, ու
ներքին վախը, ներքին տազնապը վաղվա
հանդեպ դառնում են մշտառկա հոգեվիճակ.

Ես վախենում եմ.

Լուսաբացներն են սկսել

Վախեցնել ինձ:

Լուրերի հեռարձակումները դիտելուց առաջ

Ես խաչակնքում եմ: [ՄՊ, 121]

Այդպես է, որովհետև հոգին կեղեքող մութ
տարակույսներին չի հաջորդում լույսի
տեսանելի շողը, սփոփանք չկա տիեզերքի ցավը
լուռ սրտում կրող ու ցավի կշռից հետզհետե
ճկվող-մարող կին-կյանք արարողի վշտին, քանի
որ աշխարհի ուղեղը հիվանդ է, ու ապաքինումը
վստահված է «հավաքական խենթությունը»
կրող մի քանի տերերի.

Թվում է, թե աշխարհը ուղեղ է հիվանդ

Եվ կամ համակարգիչ վիրուսախեղդ,

Որը փոխարինել չի լինելու նորով,

Քանի դեռ տիեզերքը չի գաղութացվել....

Հիվանդ է մոլորակը,

Ապաքինումն իր վստահած

Հավաքական խենթությունը կրող

Մի քանիսին.... [ՄՊ, 119-120]

**2. Ժամանակի դիմապատկերը պոետական
հայելու մեջ**

Թամար Հովհաննիսյանի պատմաքաղաքական պոեզիայի քննարկական հերոսուհին մերթ հանդես է գալիս որպես կյանքի արարչուհի, ով անգոր կռիվ է տալիս կյանքն սպանողի՝ քաղաքականության դեմ, մերթ կերպավորվում է որպես խղճի առաքյալ՝ նորին անտարբերության դեմ, մերթ՝ իբրև խաղաղության պատրանք՝ պատերազմներին դեմ հանդիման: Կերպարանափոխության հետ տարբեր փոփոխակներ է հետագծում նաև պատկերաստեղծումը: Բանաստեղծությունների պատկերային համակարգը, խոսքի գեղագիտությունը միանգամայն ներդաշնակվում են ասելիքի տրամաբանությանը, հոգեբանական հոսքին, ոճի փոփոխությունը ուղիղ համեմատական է խոսույթի էությանը, հոգեբանական ապրումի բնույթին:

Խոսքի տրամաբանության հետ ներդաշնակվում են նաև բանաստեղծության ներքին երաժշտականությունն ու տողերի ռիթմը: Ահա «Պատերազմ» բանաստեղծությունը, որի տների կառույցը թողնում է զինվորական շարասյան քայլերի ռիթմի տպավորություն, իսկ ներքին երաժշտականությունը՝ խրոխտ ու կտրուկ ռազմերգի ազդեցություն:

Համագգեստավորները հաչող շներ են կանաչ

*Ուր որ է՝ պիտի դուրս ժայթքեն էկրանից,
Այրվող տները արգանդներ են հերձված,
Եվ հուշերը ծուխ դարձած վեր են էլնում
սարսափից:*

*Վտարանդիները քայլում են մտամոլոր,
փռոտ,*

*Անհովիվ մնացած հոտի նման,
Աշխարհն ասես ջնջվում է, որ գծվի նորից
Միսլ ընթացած էսփիզի նման...²*

Ստեղծագործական տպավորության չափին նպաստում է ոչ միայն բանաստեղծության հոգեբանական խորքը, այլև անսովոր պատկերակերտման արվեստը, խոհի հայտնագործությունը, ավանդական և մոդեռն լեզվամտածելակերպերի սահուն ու նուրբ համակցումներն ու փոխանցումները:

*Ես նախանձում եմ կույրին այն
Խարխափող ու մանրընթաց
Բնձ տեսանելի դժոխքը չկիսելու համար:
Կին մի՛ ոտքը ծանր, փուլել է մեջտեղում,
Խաչմերուկի կենտրոն է որովայնը պրկված.
Նրան մե՞կ, թե՞ երկու դիապարկ է հասնում*

² Թ. Հովհաննիսյան, Տարիքի հոգին, Ե., 2018, «Անտարես» հրատ., էջ 321: Այսուհետ այդ գրքից մեջբերումների հղումները կտրվեն տեքստում

Աշխարհի ամոթը պարփակելու համար: [ՏՀ, 321]

Աշխարհի համառ անկման ընթացքում, ուր մեկը ապրում է մյուսի մահվան հաշվին, որպես ընթացքի հետագիծ մնում են «Դիերն անդամահատ, արնաշաղախ ու թարմ» [ՏՀ, 321]: Այսպես, քաղաքական խաղացողները կյանքը վերածում են սպանդանոցի՝ օրորոցների փոխարեն ցրելով դիապարկեր:

Մահվան ներկայությունը գերակա է ու տիրական ամենուրեք, օդն ինքը արտաթորում է մահահոտ, շուրջբոլորը մթագնում են մահվան գույներ, մահապատկերներ, մահվան էսփիզը երկարվում է հորիզոնից հորիզոն դառնալով նաև համընդհանուր մտասևեռում:

*Մահն ապրում է իմ շուրջ,
Շունչը գինեհոտ, աչքերն արնակալ,
Խորշերը խորխոտ, հոգին մաղձապատ...
Ո՛վ է արարել զլուխգործոցն այս,
Ընծա առաքել ինձ տարտարոսից,
Քեզ վախենում է ետ վերցնել Աստված...*

[ՏՀ, 333]

Ժամանակի ընթացքի կառավարիչը քաղաքական իշխանությունն է, որն «... Իր ոհմակով // Անգեն ու տքնող հասարակության // Անդամներին իր գոհն է համարում // Ու կարող է ճաշակել յուրաքանչյուրին // Քիմքի քմահաճ թելադրանքով» [ՏՀ, 349]: Ու այդ պայմաններում, երբ կանաչ թղթերով է որոշվում ճնշաչափը, ապրելը դառնում է «մասնագիտություն», որին տիրապետելն էլ «խաբկանք է գունազարդված»: Քաղաքական անհոգի խաբեությունը երկրներ է առաջնորդում և լքում նրանց փակուղիների առաջ: Մարդկության գոյավիճակը գաղութացված է երկրագնդի քաղաքական տերերի կողմից, ու մի գիշերվա ընթացքում ծախսո իշխողները կարող են տակն ու վրա անել ամեն ինչ՝ «Պատճառը կարգին չարտաբերած» [ՏՀ, 349]:

Ժամանակի պատմահոգեբանական մի ուրիշ պատկեր է «Մանկության դաժանությունը» բանաստեղծությունը: Բոլոր տեսակի անկումներին ավելանում է հոգևոր արժեքների անկումը: Մանկության դաժանությունը հաստատագրվում է համատարած առուծախով, անիմաստության իմաստավորումով, անմտության ներարկումով ու բթացումով, հավաքական մտքի չքացումով, մոլախոտի պես աճող հաշվենկատ ապամշակույթով ու բազմապիսի այլ կերպարանքներով: Մանկության այդ հաղթահանդեսի պատկերը ուղեկցվում է

փակագծերում նշելով գրքի վերնագրի սկզբնատառերը և էջը:

վաղվա օրվա կասկածի մտավախությամբ, որովհետև արժեքների ոտնահարումն ու փլուզումը սասանում է հուսալի ապագայի հիմքերը: Անփառունակ շքերթից ինքնակամ հրաժարված բանաստեղծուհուն ոչինչ չի զարմացնում այլևս: Կողք կողքի ապրում են ինքը և մարդկային սնանկությունը, համատեղությունը, սակայն, ֆիզիկական է միայն, մինչդեռ հոգեբանորեն ամեն պահի անհաշտություն է և անհամատեղելիություն.

*Ես տեսնում եմ, թե ինչպես
Ամբոխը քրջամոլ
Շլացած, բերանբացորեն
Իմաստավորում է անիմաստությունը,
Եվ ինչպես է միտքը հավաքական
Ներարկվում անմտության թմրադեղով....
Ես տեսնում եմ, թե ինչպես են
Խղահավերք հոջորջվում երածիշտ
Ու պատեհապաշտները կպչուն մարգարեի
Համարում անսում էժանագին ամբոխից....*
[SՀ, 376-377]

«Վաղվա անհուսությունը սարսափեցնում է», - [ՄՊ, 131] արձանագրում է բանաստեղծը՝ աչքի առաջ ունենալով ժամանակի հակաբարոյական դիմապատկերը, օրենքների գաղութացումն ու կանտոնների ինքնաթելադրումը: Կանացի կանխագագումով Թ. Հովհաննիսյանը պարզորոշ տեսնում է մարդկության գոյությանն սպառնացող վտանգը, «ինչպես ձագերին հսկող թռչունը» [ՄՊ, 132], ու ժամանակի ողորմածությունը այս դեպքում ընդամենը «պարտք վերցված կյանք» է կամ «ապառիկով գնված ապահովություն» [ՄՊ, 132].

*Ես չսպրեելով եմ ապրում արդեն վերջերս
Ու պարպում ինձ ինձանից դուրս....
Ինքնահսկումի ահագնությունը
Ցավեցնում է կուրծքս....* [ՄՊ, 132]

Համատարած մահվան մտատանջությունը հասնում է մտածական լարման մի կետի, երբ մեղավոր ու մեղսակից են դառնում երկրային սահմաններն ու տարանջատումները. «Ո՞վ է սահմանել տարանջատումն այս ահավոր // Ինչո՞ւ սահմաններ չեն գծված երկնքում» [ՄՊ, 144]: Դաժանությունը դարձել է համաճարակ և տարածվում է երկրագնդով մեկ՝ թունավորելով մարդկության արյունը, քարացնելով հոգին, մարդու մեջ սպանելով մարդկայինը: «Ժամանակը սկսել է մարդուց վախենալ» [ՄՊ, 143], - ահագանգում է բանաստեղծը՝ ամենուր տեսնելով դաժանության հոչակումը իբրև իշխանություն.

*Համատարած այս խելահեղությունը մեզ
n իր է տանում,
Եվ ի՞նչ են ծրագրում առաջնորդները դրա,*

*Պատերազմները այս գանգվածային
հուղարկավորումներ են,
Որոնք հնձում են զավակներին կանաչ:
Պտղաբերության երանությունը մեռնում է,
Երբ տեսնում է ուրիշների որդիներին
անդամահատ....*

*Խաթարվել է անդորրը համամարդկային,
Ու երկինքը լվացել է ձեռքերը մեզանից....*
[ՄՊ, 143-144]

Թամար Հովհաննիսյանի պոեզիան դառնում է ժամանակի պոետական հայելին, որտեղ արտապատկերվում, բեկվում ու անդրադարձվում են նրա դիմապատկերները: Ժամանակի պոետական հայելապատկերները հաջորդում են իրար շարժանկարի պես՝ փոփոխակներով ու ներքին միասնակությամբ: Ահա դրանցից մի քանիսը ևս. «...Ատելությունը շարունակական // Մեկի կործանումը դարձնում է մյուսի խնդությունը» [ՄՊ, 150], «Զինվորներն ընկնո՞ւմ են, գորավարները՝ փրկվում» [ՄՊ, 151], «Ճշմարտացված սուտը նորահայտ գյուտ է // Ու լոկ անմեղների վրա է փորձարկվելու» [ՄՊ, 151]:

Ու նորից հնչում է պատերազմների հրահրիչ դարձած սահմանների տարանջատման՝ իմաստային ուժգնացում ստացած հարցը. «Ո՞ւմ են հարկավոր սահմանները երկրի // Արյունով գծված ու տարանջատված» [ՄՊ, 145]: Սա մարդկության ծնող կին էակի՝ կյանքի կորուստներից մտահանգված հայացք է, կին, ում աչքի առաջ սպանվում է իր ստեղծագործության գլուխգործոցը՝ մարդ-զավակը: Միաժամանակ կա տխուր գիտակցումը, որ «Ներդաշնակությունը համակեցության հնարավոր երազ է» [ՄՊ, 145]: Վերստին երևան է գալիս միտքը շաղափող ծանոթ հարցադրումը.

*Ո՞վ է դեկավարում քառսն այս մշտանորոգ,
Ո՞ւր է գիտակցությունը կույր
Առաջնորդում աշխարհը:
Տազնապները կարկտահար են անում
միտքս,*

Ու գրիչս չո՞ւնի պատասխան դրանց.... [ՄՊ, 146]

Բանաստեղծուհու խոսքը հնչում է որպես տիեզերական մոր ձայն՝ ուղղված իր զավակ-մարդկությանը: Մարդը, որ արարչագործության գլուխգործոցն էր, և ում վստահված էր ի վերուստ ապահովել երկրի խաղաղությունն ու արարումը երկրի վրա, դարձել է վերջին ստահակ չխնայելով ոչ ոքի և ավերելով շուրջօրոքը: Բանաստեղծի դրամատիկ հարցադրումները միտված են մարդու դարձին մարդ տեսակին, մարդու աստվածային կերպին. «Ի՞նչ էս ուզում դու քեզ նմանից, // Ինչո՞ւ չես տեսնում ինքդ քեզ» [ՄՊ, 149]:

Բանաստեղծությունից բանաստեղծություն Թամար Հովհաննիսյանի կանացի դրաման նոր խորքեր է բացում, ներքին պլեբախությունը նոր ասիեր է ընդգրկում: «Մարդակերի ձեռքն ընկած մասնատված զոհի պես» [ՄՊ, 147] երկիրը կտրատվում է՝ ազատության, սեփական սահմանների, կրոնի անվան տակ, մինչդեռ արդյունքը կորուստն է մարդկության, «Որը մղձավանջի պես վերջ չունի» [ՄՊ, 147].

- Ազատությունը

Համամարդկային ստերից մեկն է,

Այն ամենտը է և ոչ մի տեղ.... [ՄՊ, 147]

Սա է տառապանքից հասունացած վերջին հիմաստությունը. այն, ինչին ձգտում է մարդը ծննդյան օրից և ինչի համար կռվի է ելնում, գոյություն չունի իրենից դուրս:

Եզրակացություն

Թամար Հովհաննիսյանի պոեզիան ժամանակի դիմապատկերի լակմուսյան թուղթն է՝ ճշմարիտ ու զգայուն: Դա կնոջ ու քաղաքականության բախման դրամատիկ պոեզիա է, կյանք արարող կնոջ տառապագին ընդդիմախոսություն՝ ուղղված կյանքը ոչնչացնող աշխարհաքաղաքականությանը: Այն 21-րդ դարի մի նոր «Եղիցի լույս» է՝ ժամանակի հետ դրամատիկ բախման և գեղագիտական իդեալի առումով, կանացի մի վերջին հուսահատ ճիգ՝ կասեցնելու մոլորակի վերջնական

կործանման աղետավոր ընթացքը: Կյանքի սկզբնաղբյուր կինը, որ Թ. Հովհաննիսյանի պոեզիայի քնարական հերոսն է, իր առաքելությունը գտնում է նախնառաջ մարդկության վերքերը ապաքինելու և կյանքը խաղաղ ու ներդաշնակ հունի մեջ դնելու իդեալի իրագործման մեջ:

Թամար Հովհաննիսյանի բանաստեղծական արվեստը ուշագրավ և ազդու պոեզիա է՝ պատկերակերտման ինքնատիպ արվեստով, տողերի առանձնահատուկ ռիթմով, խոհի ու հույզի կանացի խորքերով: Զուգակցելով Արևմուտքի և հայ գրականության առանձնահատկությունները, նրբորեն համակցելով դրանք կամ սահուն փոխանցումներ կատարելով՝ Հովհաննիսյանը ստեղծեց խորապես անհատական, բայց նաև համամարդկային պոեզիա, որի ուսումնասիրության գործը ներկա ու գալիք բանասերներինն է:

Գրականություն:

1. Հովհաննիսյան Թ., Լինելության համանվագ, Ե., 2013, ՀԳՄ հրատ., 480 էջ:
2. Հովհաննիսյան Թ., Տարիքի հոգին, Ե., 2018, «Անտարես» հրատ., 424 էջ:
3. Հովհաննիսյան Թ., Միրո պարապուրդ, անտիպ գիրք, 710 էջ: